

DINIY BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASHDA TA'LIM TIZIMNI UYG'UNLASHTIRISH MASALASI

Abdinazarov Xurshid Xudoyshukurovich

*Termiz Davlat Universiteti Magistratura bo`limi Ijtimoiy gumanitar fanlarni
o`qitish metodikasi (Ma`naviyat asoslari) 2- kurs magistranti*

Annotatsiya: ushbu maqolada diniy bag'rikenglikni ta'minlashda ta'lim tizimni uyg'unlashtirish masalasiga yurtboshimiz boshchiligida ko`rilgan va ko`rilayotgan islohotlar o`rin oldi.

Kalit so`zlar: O`rta Osiyo, xavfsizlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, madaniyat, urf-odatlar, til, millat, ellatlar.

Barchamizga ma'lumki, O`rta Osiyo, xususan, O`zbekiston hududi qadim zamonlardan madaniyati, urf-odatlari, tili va o`zining alohida turmush tarziga ega bo`lgan hamda bir-biriga o`xshamagan xilma-hil dinlarga e`tiqod qiluvchi ajoyib, yetuk allomalarni o`zida jam qila olgan o`lkadir.

Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik masalasini isloh qilish va rivojlantirish maqsadida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi 4947-sonli qaroriga muvofiq 2017-2021-yillarga mo`ljallangan "Harakatlar strategiyasi"ning 5-yo`nalishi bo`lgan "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur yo'naltirilgan, o`zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosatni yuritish" doirasida amalga oshirilayotgan diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalasi amalda o`z ifodasini topmoqda. Shu jumladan, bu ikki yo`nalish bir-biriga uzviy bog`liq va biri ikkinchisini to`ldirib keladi. Bu ikki manba ham davlat va xalq uchun o`ta muhim ahamiyatga ega yo`nalishlar hisoblanadi. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik hamda diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o`ylangan o`zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosatni yuritish" orqali davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash bosh maqsadimizdir.

Diniy bag'rikenglik masalasi bugungi kunda malakatimiz rivoji uchun muhim masalalardan biri xisoblanadi. Muhtram Prezidentimiz SH. Mirziyoyevning: Xarakterlar strategiyasining 5- yunalishida: ham shu mavzuga alohida e'tibor berilgani ham bejiz emas, zeroki yurtimizda 130 dan ortiq millat va ellatlar yashashi va ularning tinch totuv birdamlikda turmush tarzini kechirib kelishi bu albatta dinlar aro bag'rikenglik siyosatining axamiyati muhim ekanligini o'z tasdig'ini topib turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaqin o'tmish tariximizdan sizni bizga ma'lumki, Sobiq Sho'rolar davrida diniy bag'rikenglik masalasi din masalari bir chekkada qolib ketdi. Xalq ongiga din qoralab ko'rsatib eskilik sarqiti Atestik ta'limotni majburiy singdirishga qaratilgan ta'limotlar bilan xalqimiz ongidan diniy bag'rikenglik g'oyalarini chiqarib tashlashga urinishlar bo'ldi. Davlatimiz musataqillikka erishgach diniy bag'rikenglik masalalariga etibor qaytadan tiklandi. Milliy va umubashariy qadariyatlarimiz uyg'unlashdi Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4 sentyabrdagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4436 sonli qarorida xam o'z tasdig'ini topdi. Ayniqsa qarorda O'zbekistonda islom sivilizatsiyasi markazi , Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari tashkil etildi. Viloyatlarda kalom,xadis,fiqih, aqida, va tasavvuf ilimlarini o'rganishga ixtisoslashgan beshta ilmiy maktabning ochilishi xam yurtimizda diniy bag'rikenglik masalalarini ta'lim tizimida xam rivojlantirishga muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida so'nggi 3 yil davomida diniy bag'rikenglikni ta'minlash sohasida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi:

-BMT Bosh Assambleyasi 2018-yilning 12-dekabr oyida o'tkazilgan yalpi majlisda "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolutsiyani qabul qildi. O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan hujjat loyihasi BMTning barcha a'zo davlatlari tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Mazkur rezolutsiyani qabul qilish tashabbusi 2017-yil sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining Nyu-

Yorkdagi 72-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surildi.

2018-yil 16-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3668-sonli Qaroriga muvofiq Qo'mita huzurida faoliyat yuritadigan jamoatchilik-maslahat organi hisoblanmish Konfessiya ishlari bo'yicha kengashning yangi tarkibi tasdiqlandi. Kengash tarkibi 9 tadan 17 ta a'zoga – O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan diniy konfessiyalar vakillari hisobiga kengaydi.

2018-yilning 16-aprelida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev «Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi PF-5416-sonli Farmoni imzoladi. Mazkur hujjat O'zbekistonda diniy ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan: boshlang'ich bosqichdan (o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari yoki madrasalar) tortib, to oliy va undan keyingi diniy ta'limgacha edi.

2019-yil 4-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4436-sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha Qo'mitaning Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashi bilan jamiyatda vijdon erkinligi va diniy-ma'rifiy muhit barqarorligi kafolatlarini ta'minlash maqsadida mustahkam va doimiy hamkorlikni nazarda tutuvchi yangi tizim joriy etildi.

Bundan tashqari, Din ishlari bo'yicha qo'mita tarkibida ayollar bilan ishlash bo'limi tashkil etildi, shuningdek, ushbu yo'nalishdagi ishlarni nazorat qiluvchi rais o'rinbosari lavozimi ham joriy etildi. Xotin-qizlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika targ'ibot guruhi tashkil etildi.

O'zbekiston Islom akademiyasi va Toshkent Islom universiteti negizida O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida Akademiya tarkibidagi malaka oshirish Markazi hududiy filiallari tashkil etildi.

O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi huzurida "Ziyo" mediamarkazi tashkil etilib, u ajdodlarimizning diniy-ilmiy merosini keng targ'ib qilish, dinning haqiqiy insonparvarlik maqsadini hamda diniy-ma'rifiy hayotda sodir bo'layotgan yangiliklardan keng jamoatchilikni xabardor qilib borishni ta'minlovchi asosiy media-tuzilma hisoblanadi.

O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida "Vaqf" xayriya jamoat fondi tashkil etildi. Uning asosiy vazifasi masjidlar, ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar va shu kabi boshqa ob'ektlarning rekonstruksiyasini moliyalashtirish, ularni moddiy-texnik bazasini yaxshilash hamda ushbu soha xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

2018-yilning yanvar-aprel oylarida Respublika miqyosida bir necha bosqichdan iborat (tuman, shahar, viloyat, respublika) Qur'oni Karim tilovati bo'yicha qorilar ochiq musobaqasi tashkil etilib, unda 5 mingdan ziyod ishtirokchi qatnashdi.

O'zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari tashkil etildi. Viloyatlarda kalom, hadis, fiqh, aqida ilmi va tasavvufni o'rganishga ixtisoslashgan beshta ilmiy maktab ochildi. Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan O'zbekistonda Markaziy Osiyo musulmon mutafakkirlarining jahon sivilizatsiyasi rivojidadagi roliga bag'ishlangan 10 dan ortiq kitob va risolalar tayyorlandi. Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan Imom Termiziy, Hakim Termiziy va termizlik boshqa olimlarning 20 dan ortiq asarlari o'zbek tiliga tarjima qilindi. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Nasafiy, Alouddin Usmondiy, Saffar Buxoriy va h.k. kabi ulug' allomalar asarlarining aksariyati tarjima qilinib, 50 dan ziyod kitob nashr etildi.

Ayni paytda O'zbekiston Respublikasida jami 2276 tadiniy tashkilot va 16 ta diniy konfessiya faoliyat yuritib kelmoqda. Shulardan 2093 tasi musulmon tashkiloti, 166ta xristian tashkiloti, 8ta yahudiy jamoasi, 6ta Baxoiylik jamiyati, 1 ta krishnachilar jamiyati va 1ta budda ibodatxonasi, shuningdek, O'zbekiston konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat ko'rsatmoqda.

2019-yilda O'zbekistonda 10 ta yangi jome masjid ochildi, natijada masjidlarning umumiy soni 2066 taga yetdi. Bundan tashqari, mamlakat miqyosida 46 ta jome masjid binosi butunlay qaytadan bunyod etilib, 225 ta masjid kapital ta'mirdan chiqarildi. 2018-yilda esa respublikada 13ta jome masjidi qayta ochildi, 39 tasi yangi qurildi va qariyb 100 tasi qayta ta'mirlandi.

O'zbekistonda Toshkent Islom universiteti, «Mir Arab» oliy madrasasi, Hadis ilmi maktabi, 9 ta madrasa, jumladan, 2 ta ixtisoslashtirilgan xotin-qizlar o'quv yurti, Toshkent pravoslav seminariyasi, Toshkent xristian seminariyasi kabi diniy ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. 2020–2021 o'quv yilidan boshlab Termiz shahrida yangi madrasa ochilishi rejalashtirilgan.

Mustaqillik yillarida 308ming nafar musulmon Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun borgan bo'lsa, shulardan 130 ming kishi "Haj", 178 ming kishi esa "Umra" amalini bajarishga muvaffaq bo'lgan. 2,5 ming xristian va yahudiylar Isroil, Rossiya, Turkiya, Italiya, Gruziya va Yunoniston kabi davlatlarning muqaddas diniy qadamjolariga tashrif buyurganlar. 2019-yildan e'tiboran O'zbekiston fuqarolari uchun "Umra" ziyoratlari kvotasi bekor qilindi. 2018-yildan boshlab "Umra" safari kvotasi 6 000 dan 10 000 ga oshirildi. Bugungi kunga kelib "Umra" qiluvchi fuqarolar soni 30 000 ga yetdi, "Haj" esa 5000 dan 7,200 ga ko'paydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ekstremizmga qarshi kurashish chora-tadbirlarini amalga oshirishdagi yondashuvlar konseptual jihatdan qayta ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor aholi o'rtasida profilaktika va tushuntirish ishlariga qaratildi. Ushbu sohada amalga oshirilayotgan barcha sa'y-harakatlar "Jaholatga qarshi ma'rifat" degan ezgu g'oyaga asoslangan.

2018-yilning sentabr oyida terroristik, ekstremistik yoki boshqa ta'qiqlangan tashkilot va guruhlariga adashib a'zo bo'lib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod qilish tartibi tasdiqlandi.

Bugungi kunda globalashuv sharoitida Diniy bag'rikenglik masalasi Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan maktab darsliklaridagi "Tarbiya" fani ham diniy bag'rikenglik g'oyalarini singdirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa 10 sinf Tarbiya fanidagi 2-bobida diniy bag'rikenglik g'oyalari dinning jamiyat hayotidagi o'rni xaqida xam alohida to'xtalib o'tilgan. Dunyo dinlarida insonparvarlik vatanparvarlik, shukronalik, kechirimlik, qanoat, sadoqat kabi fazilatlari xam o'z aksini topgan. Muzrabot tumani 20-maktabda bo'lib o'tgan "Diniy bag'rikenglik jamiyatimiz kelajagi" mavzusidagi smenarimizda ham maktab o'quvchilari tomonidan juda katta qiziqishga sabab boldi. So'zimiz so'ngida shuni anglatadiki, Diniy bag'rikenglik g'oyalarini targ'ib qilish ta'lim tizimida ham o'zining ijobiy tomonlarini ko'rsatmoqda desak adashmagan bo'lamiz degan umiddaman.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili"da amalga oshirishga oid Davlat siyosatini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola. – Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi farmoni. "Taraqqiyot strategiyasi" markazi Axborot xizmati manbasi ("Taraqqiyot strategiyasi" markazining rasmiy kanali) 2020-yil 15-iyul.
3. <https://strategy.uz/index.php?news=1014&lang=uz>